

VAZIRLIK VA IDORALAR ICHKI AUDIT TUZILMALARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI (RIVOJLANGAN DAVLATLAR MISOLIDA)

Ramazonov Akmal Samadovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi dotsenti

Risqaliyeva Ziyoda Davron qizi

2-kurs tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17431189>

Vazirlik va idoralar ichki audit tuzilmalarining xorij tajribalari rivojlangan davlatlar misolida tahlil qilinadigan bo'lsa, bu tizimlarning asosiy xususiyati mustaqillik, xalqaro standartlarga rioya qilish, raqamli texnologiyalarni qo'llash, shaffoflik va samaradorlikka e'tibor qaratishdir. AQShdagi Government Accountability Office (GAO) davlat mablag'laridan foydalanish samaradorligini nazorat qilish, risklarni boshqarish va Kongressga hisobot berish bilan ajralib turadi. GAO mustaqil federal organ sifatida parlamentga bevosita hisobot beradi va faoliyati davomida keng qamrovli tahliliy hisobotlar tayyorlaydi. Buyuk Britaniyada National Audit Office (NAO) davlat xizmatlarining sifatini va "value for money" tamoyilini baholash bilan shug'ullanadi, barcha audit hisobotlari jamoatchilikka ochiq e'lon qilinadi va hukumat siyosatini tahlil qilishda mustaqillik tamoyiliga qat'iy amal qiladi. Germaniyaning Bundesrechnungshof organi esa federal byudjet va davlat investitsiyalarini chuqur nazorat qiladi, u ham mustaqil tuzilma sifatida faoliyat yuritadi. Fransiyada Cour des Comptes davlat xarajatlarini va strategik boshqaruvni tahlil qiladi, uning vazifalari orasida uzoq muddatli strategik rejalashtirishga e'tibor qaratish muhim o'rin tutadi. Shvetsiyada Riksrevisionen ichki audit jarayonlari shaffof va ochiq olib boriladi, davlat xizmatlarining samaradorligini oshirish bo'yicha jamoatchilikka muntazam hisobotlar taqdim etiladi. Daniya Rigsrevisionen esa raqamli audit platformalari va big data texnologiyalaridan foydalangan holda audit jarayonlarini optimallashtiradi, bu esa zamonaviy texnologik yondashuvni amalda qo'llashning yaxshi namunasi hisoblanadi.

Rivojlangan davlatlarda ichki audit tizimlari xalqaro professional standartlarga asoslanadi. INTOSAI va IIA (Institute of Internal Auditors) tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standartlar bu tizimlar faoliyatining poydevorini tashkil qiladi. IIA tomonidan qabul qilingan IPPF (International Professional Practices Framework) va ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions) kabi standartlar ichki auditorlarning malakasi, mustaqilligi, etik me'yorlari va hisobot berish tartiblarini belgilaydi. Bu davlatlar ichki audit tuzilmalarida riskka asoslangan audit uslublari keng qo'llaniladi, ya'ni eng muhim sohalar va xavfli yo'nalishlar ustuvor ravishda nazorat qilinadi. Audit natijalariga asoslangan holda davlat xizmatlarini yanada samarali qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Rivojlangan davlatlar tajribasida shaffoflik va hisobdorlik asosiy ustuvor yo'nalishlardan biridir. Masalan, Buyuk Britaniya NAO va Shvetsiya Riksrevisionen har yili o'z faoliyati bo'yicha barcha hisobotlarini keng jamoatchilikka taqdim etadi. Bu orqali nafaqat hukumat, balki fuqarolar ham davlat xarajatlari va xizmatlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishadi. Fransiya Cour des Comptes esa davlat xarajatlarini chuqur tahlil qilish orqali uzoq muddatli strategik boshqaruv bo'yicha tavsiyalar beradi, bu jarayon davlat moliyasining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Germaniya Bundesrechnungshof va AQSh GAO organlari esa davlat

dasturlarining samaradorligi va iqtisodiy foydasini tahlil qilish bilan shug'ullanadi, natijalari asosida hukumat siyosatini takomillashtirish bo'yicha parlamentga tavsiyalar beradi.

Yana bir muhim jihat – kadrlar salohiyatini oshirish. Rivojlangan mamlakatlarda ichki auditorlar malakasini doimiy oshirish, xalqaro sertifikatlarga ega bo'lish va zamonaviy audit uslublarini o'zlashtirishga alohida e'tibor beriladi. Buyuk Britaniya Chartered IIA (Chartered Institute of Internal Auditors) orqali ichki auditorlarni sertifikatsiyadan o'tkazadi, bu esa ularning professional darajasini oshiradi. Shu bilan birga, Daniya va Shvetsiyada auditorlar raqamli texnologiyalarni o'rganib, big data, sun'iy intellekt va tahliliy platformalar orqali audit jarayonlarini tezlashtirishga intiladi.

Ushbu tajriba O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, ichki audit tizimini takomillashtirishda muhim yo'nalishlar sifatida xizmat qilishi mumkin. Xususan, vazirlik va idoralarda mustaqil ichki audit bo'limlarini kuchaytirish, xalqaro standartlar asosida faoliyat yuritishni yo'lga qo'yish, riskga asoslangan audit tizimini kengaytirish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish va audit jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash muhim vazifalar sirasiga kiradi. Shuningdek, ichki auditorlar uchun muntazam malaka oshirish dasturlari, xalqaro tajribalarni o'rganish va hamkorlikni kengaytirish zarur. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ichki audit tizimi davlat boshqaruvida nafaqat nazorat funksiyasini, balki tavsiya va rivojlantirish vazifasini ham bajaradi. Shu sababli, O'zbekiston ham ushbu ilg'or yondashuvlarni o'z tajribasiga tatbiq etib, davlat moliyasining samaradorligi va shaffofligini yanada oshirishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.08.2021-yildagi "Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6300 sonli farmoni
2. 28.01.2022-yildagi "2022—2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni
3. Ostonokulov A.A. Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag'lari hisobi va hisoboti metodologiyasini takomillashtirish. i.f.d. (DSc) diss. avtoreferati. – T.:TMI, 2021. –72 b.
4. Ramazonov A.S. Accounting and Control of Extra-Budgetary Funds in Budgetary Organizations. Spanish Journal of Innovation and Integrity | ISSN 2792-8268 | Volume-25 | Dec -2023 pp-26-29
5. AQSh Davlat Hisoboti Idorasi (Government Accountability Office, GAO) – Yillik hisobotlar va rasmiy ma'lumotlar.
6. Buyuk Britaniya Milliy Audit Idorasi (National Audit Office, NAO) – Rasmiy hisobotlar va parlamentga taqdim etilgan tahliliy materiallar.
7. Germaniya Federal Audit Idorasi (Bundesrechnungshof) – Yillik audit hisobotlari va tahliliy sharhlar.
8. <https://lex.uz>
9. <https://imv.uz>